

TALLER #1

Seminario sobre basuras marinas

Resumen del taller

El primer taller de NETTAG+, titulado «Seminario sobre basura marina», es un seminario educativo dirigido a pescadores profesionales de pequeña y gran escala para crear conciencia sobre el problema de la basura marina, centrándose en los efectos ambientales y socioeconómicos adversos de esta y de los ALDFG, y en la forma en que los pescadores pueden minimizar los desechos y reducir los impactos ambientales dañinos asociados con la captura incidental y la pesca fantasma. Además, en este seminario educativo también se abordará el posible uso de materiales y estrategias alternativos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de energía y recursos.

El taller tiene una duración aproximada de una hora y media (ver la agenda propuesta) y abordará los siguientes temas:

- La importancia del océano y las principales amenazas.
- El problema de la basura marina (incluida la contaminación por plásticos y microplásticos).
- La contribución de la pesca a la basura marina y sus impactos ambientales y socioeconómicos adversos (por ejemplo, los ALDFG, la basura producida a bordo).
- Otros impactos ambientales negativos de la pesca (como la captura incidental y las emisiones de gases de efecto invernadero).
- Acciones europeas para abordar la basura marina de origen marino.
- Mejores prácticas en materia de gestión de basura, posible uso de materiales alternativos y reducción de emisiones e impactos ambientales nocivos.

Los principales resultados de aprendizaje esperados incluyen:

- Comprender la basura marina y su efecto sobre la vida silvestre marina, las actividades socioeconómicas y el bienestar humano.
- Obtener información sobre otros impactos ambientales asociados a la pesca.
- Presentar a los participantes las mejores prácticas para abordar estos desafíos.

Desarrollo del taller

Registro

El equipo de inscripción da la bienvenida a los participantes y les entrega la Hoja de Información para Participantes, dos Formularios de Consentimiento Informado, el Folleto de NETTAG+ y el Formulario de Retroalimentación. Se les pide que firmen la lista de asistencia y devuelvan el formulario de consentimiento informado firmado (cada participante debe quedarse con una copia).

Bienvenida y presentación del proyecto NETTAG+

| 15 minutos

Tras la bienvenida, se expondrán los objetivos y las actividades planificadas para el taller, así como una breve presentación del proyecto NETTAG+.

Seminario sobre Basura Marina

| 60 minutos

Se presentará el «Seminario sobre basuras marinas» utilizando la presentación en PowerPoint previamente preparada.

Discusión

| 15 minutos

Tras la presentación, se invita a los participantes a plantear preguntas y a participar en un debate sobre los temas del seminario. Se solicita a los participantes que completen el formulario de retroalimentación y lo dejen en la mesa de registro.

Recursos y materiales

Se prepararon dos presentaciones en PowerPoint: una con una introducción general al proyecto NETTAG+ y otra con los temas que se abordarán y discutirán con los pescadores durante el taller.

Cabe señalar que la presentación del seminario ofrece conocimientos teóricos que servirán de base para todos los talleres posteriores. Si los socios optan por combinar ciertos talleres en el mismo evento, se recomienda categorizarlos por tema y, potencialmente, dividir la presentación del Seminario en consecuencia. Para facilitar este proceso, se han identificado las diapositivas correspondientes a cada taller.

TALLER #1
Seminario sobre basuras marinas

Recursos

1º TALLER

Seminario sobre basuras marinas

Agenda

Lugar | Fecha | Hora

- | | |
|----------------------|--|
| 13:45 - 14:00 | Registro |
| 14:00 - 14:15 | Bienvenida y presentación del proyecto NETTAG+ |
| 14:15 - 15:15 | Seminario sobre Basura Marina |
| 15:15 - 15:30 | Discusión |
| 15:30 - 15:50 | Pausa para el café |

Formulario de evaluación

Le pedimos que se tome un momento para dar su opinión sobre el taller. Sus respuestas se utilizarán para mejorar los futuros talleres de NETTAG+.

Nombre (opcional): _____

En una escala de 1 a 4, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 4 es totalmente de acuerdo, por favor encierre en un círculo la respuesta más apropiada:

1. El lugar del taller fue:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Cómodo | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Bien ubicado | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) La comida y los refrescos eran adecuados | 1 | 2 | 3 | 4 |

2. El contenido del taller fue:

- | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|
| a) Pertinente | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Completo | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Fácil de entender | 1 | 2 | 3 | 4 |

3. El taller se realizó:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Buen ritmo | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Los descansos eran suficientes | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Una buena mezcla entre la teoría y las actividades | 1 | 2 | 3 | 4 |

4. Los instructores:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Son conocedores | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Se encuentran bien preparados | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Responden a las preguntas de los participantes | 1 | 2 | 3 | 4 |

5. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este Taller?

6. ¿Qué es lo que menos te ha gustado de este Taller?

Gracias por participar, agradecemos sus comentarios.

Presentación del proyecto NETTAG+

Partner | Date

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

www.nettagplus.eu

Follow @NetTagProject

Proyecto NETTAG+

NETTAG+ Prevenir, evitar y mitigar los impactos ambientales de los artes de pesca y los desechos marinos asociados

- ✓ Financiado por el programa Horizonte Europa de la Unión Europea
- ✓ Proyecto trienal: 01/05/2023 al 30/04/2026
- ✓ Coordinación: CIIMAR – Centro Interdisciplinario de Investigación Marina y Ambiental (Portugal)
- ✓ Contribuye a la misión de la Comisión Europea «Restaurar nuestros océanos y aguas de aquí a 2030»
- ✓ NETTAG+ tiene como objetivo actualizar y ampliar el enfoque preventivo integrador que comenzó en el proyecto NetTag anterior (2019-2021) y replicarlo en las regiones mediterráneas

Consorcio NETTAG+

Equipo multidisciplinar e internacional

15 Socios de 7 Diferentes países

representando una sólida colaboración entre el mundo académico y la industria pesquera

MINISTRY FOR AGRICULTURE, FISHERIES AND ANIMAL RIGHTS
PARLIAMENTARY SECRETARIAT FOR FISHERIES, AQUACULTURE AND ANIMAL RIGHTS

Funded by the European Union

Descripción general de NETTAG+

Basándonos en las sinérgias entre la industria pesquera, los científicos y las ONG, NETTAG+ está desarrollando tres soluciones para PREVENIR, EVITAR y MITIGAR los impactos nocivos de los aparejos de pesca

PREVENIR

Los pescadores como guardianes y limpiadores del océano

EVITAR

Localización de aparejos de pesca con marcadores acústicos

MITIGAR

Detección y Retirada de Artes de Pesca Abandonadas, Perdidas o Desechadas (Redes fantasma)

Funded by
the European Union

Objetivos de NETTAG+

PREVENIR

Los pescadores como guardianes y limpiadores del océano

- ✓ Capacitar al sector pesquero, **en particular a los pescadores profesionales**, para que adopten métodos de pesca más respetuosos con el medio ambiente, **reduciendo la basura marina** y aumentando el comportamiento responsable de los demás.
- ✓ **Crear condiciones adecuadas** para la recepción y el tratamiento de la basura **en los puertos pesqueros**, en particular mediante el reciclado y la reutilización.
- ✓ **Reconocer y recompensar el servicio voluntario prestado por los pescadores** en la recuperación de basura marina que se recoge pasivamente en las artes de pesca.

Funded by
the European Union

Objetivos de NETTAG+

EVITAR

Localización de aparejos de pesca con marcadores acústicos

- ✓ Desarrollar y diseñar **marcadores acústicos** para ser colocadas en los aparejos de pesca como una solución sostenible, de bajo costo e innovadora de bajo impacto para mejorar el mapeo, el seguimiento y la recuperación de aparejos de pesca perdidos.
- ✓ Mejorar un **sistema robótico de superficie** vinculado con el sistema de marcadores acústicos para la **localización/recuperación de artes de pesca perdidas**.

Objetivos de NETTAG+

MITIGAR

Detección y Retirada de Artes de Pesca Abandonadas, Perdidas o Desechadas (Redes Fantasma)

- ✓ Desarrollar un **sistema para detectar redes perdidas** en la columna de agua y en el fondo marino.
- ✓ Co-desarrollar, con pescadores, una **herramienta robótica para detectar, cartografiar, rastrear y recuperar redes perdidas.**

Funded by
the European Union

NETTAG+ demonstrative events

Las tres soluciones de NETTAG+ serán **probadas, validadas y demostradas en condiciones reales** en países atlánticos y mediterráneos: **Portugal, España, Italia, Croacia, Malta y Reino Unido**

	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> WP3	<input type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/> WP2	<input checked="" type="radio"/> WP3	<input checked="" type="radio"/> WP4
	<input checked="" type="radio"/> WP2	<input checked="" type="radio"/> WP3	<input checked="" type="radio"/> WP4
	<input checked="" type="radio"/> WP2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> WP4
	<input checked="" type="radio"/> WP2	<input checked="" type="radio"/> WP3	<input checked="" type="radio"/> WP4
	<input checked="" type="radio"/> WP2	<input checked="" type="radio"/> WP3	<input checked="" type="radio"/> WP4

WP2 PREVENIR

Los pescadores como guardianes y limpiadores del océano

WP3 EVITAR

Localización de aparejos de pesca con marcadores acústicos

WP4 MITIGAR

Detección y eliminación de ALDFG (Mapear, rastrear y recuperar)

Gracias

www.nettagplus.eu

Follow @NetTagProject

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Seminario sobre Basuras Marinas

Taller Participativo #1

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Indicar el lugar | Indique la fecha dd/mm/aaaa

TRANSPORTE

El océano es esencial para el transporte marítimo

REGULA EL CLIMA

cubriendo el 70% de la superficie de la Tierra ayuda a regular la clima

> 50% O₂

AIRE QUE RESPIRAMOS

produce más de la mitad del oxígeno del mundo

ECONOMÍA AZUL

Varios miles de millones de euros se generan a partir de los océanos

OCIO

ofrece actividades únicas, como pesca, surf, buceo

VÍVERES

Fuente de mariscos, pescados e ingredientes esenciales

MEDICINA

Muchos productos médicos provienen del océano

IMPORTANCIA DE NUESTRO OCÉANO

Principales amenazas oceánicas

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

UN, 2022: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/img/info/Goal-14.pdf>

BASURA MARINA

EEA: <https://youtu.be/T7Cb44ab-YI>

Funded by
the European Union

¿Qué es la basura marina?

“ Cualquier material sólido persistente, fabricado o procesado que sea desechado, eliminado o abandonado en el entorno marino y costero. ”

UNEP (1995)

- desechados deliberadamente en el mar, ríos o playas
- indirectamente al mar con ríos, aguas residuales, aguas pluviales o vientos
- pérdida accidental, incluido el material perdido en el mar con mal tiempo (artes de pesca, carga)
- deliberadamente dejados por personas en playas y costas

¿De dónde viene?

20%
del mar

- Containers perdidos
- Artes de pesca extraviadas o descartadas (por ejemplo, pesca, acuicultura, transporte marítimo, plataformas petrolíferas, parques eólicos)

¡El océano es el destino final de la basura!

80%
de tierra

Las principales causas son la mala gestión de los residuos y la basura en la tierra

- Basura tirada en las ciudades, en la playa...
- Vertidos de residuos industriales
- Basura arrastrada por el viento
- Vertederos mal gestionados
- Microperlas de productos de higiene
- Basura relacionada con las aguas

Basado en: AEMA, 2023. De la fuente al mar: la historia no contada de la basura marina

Funded by
the European Union

¿A dónde va?

Gran parte de la basura marina se encuentra en el fondo del mar!

70% de la basura marina se encuentra en el fondo del mar

15% Superficie y columna de agua

15% Playas y aguas costeras

¿A dónde va?

- Los fragmentos de basura pueden ser transportados a través de los mares y océanos a largas distancias por corrientes y giros y acumulados en áreas de "islas de basura" en alta mar
- La Gran Isla de Basura del Pacífico es la más conocida
- Tiene una superficie estimada de 1,6 millones de km² (3 veces el tamaño de Francia)

1. Corriente del Pacífico Norte, 2. Corriente del Océano Índico, 3. Corriente del Pacífico Sur, 4. Corriente del Atlántico Sur, 5. Corriente del Atlántico norte

Mira el video de [The Ocean Cleanup](https://theoceancleanup.com/great-pacific-garbage-patch/) para obtener más información:

<https://theoceancleanup.com/great-pacific-garbage-patch/>

Explicación de la Gran Isla de Basura del Pacífico

¿Qué tipo de basura?

Data source (graph): [European Parliament](#), 2018

85% de origen terrestre es de plástico

Los 10 artículos de plástico desechables más utilizados

Abordado por la Directiva de la UE 2019/904 sobre plásticos de un solo uso

Bastoncillos de algodón

Cubiertos y pajitas

Globos y palos de globos

Recipientes para alimentos

Vasos

Envases

Colillas

Bolsas de plástico

Paquetes y envoltorios

Toallitas húmedas y artículos

Sanitarios

Funded by
the European Union

Data source: European Commission, 2018
https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics_en

Fuentes de plásticos en el medio ambiente

La fuente

La principal fuente de basura marina es la **mala gestión de los residuos plásticos**, que se filtra lentamente al medio ambiente.

En 2018, ascendió a **3 millones** de toneladas. Aproximadamente el **80% de la basura marina** procede de tierra, **mientras que el 20%** procede del mar.

Pesca y transporte marítimo

Acuicultura

Hogares, en particular inodoros

Desbordamiento y vertidos en plantas de tratamiento

Desgaste de las ruedas de los coches

Industrias

Vertidos ilegales y vertederos insalubres

Sources of mismanaged plastic waste

Agricultura

Turismo y consumismo

¿Cómo se propagan los plásticos al medio ambiente?

Adapted from: <https://www.eea.europa.eu/media/infographics/sources-and-pathways-of-plastics/view>

Basura plástica en el mar

BASURA PLÁSTICA EN EL MAR

GLOBAL EMERGENCIA

más de 150 millones de PLÁSTICOS

1 tons PLÁSTICOS → por cada → 3 tons PESCADO

PLÁSTICOS ← más que → PECES

WWF (2018). Out of the plastic trap saving the Mediterranean from plastic pollution

Microplásticos

¿Qué son los microplásticos y de dónde provienen?

- Los microplásticos son pequeñas piezas de material plástico que suelen tener un **tamaño inferior a 5 mm**
- Se originan por la degradación de objetos de plástico más grandes, como bolsas de plástico, botellas o redes de pesca
- Se libera directamente en el medio ambiente en forma de pequeñas partículas

European Parliament 2018. [Microplastics: sources, effects and solutions](#), accessed Nov. 2023

Based on <https://mp-1.itrcweb.org/environmental-distribution-fate-and-transport/#gsc.tab=0>

Plásticos y microplásticos

Algunas cifras en el medio marino

- Los desechos plásticos ingresan al océano a un ritmo de **11 millones de toneladas métricas por año** (The Pew Charitable Trusts and SYSTEMIQ, 2020)
- Más de **200.000 toneladas** de residuos plásticos llegan al mar Mediterráneo cada año, una cifra que se espera que se duplique si no se toman medidas significativas (IUCN, 2020)
- Investigaciones recientes estiman que al menos **14,4 millones de toneladas** de microplásticos han llegado al fondo de los océanos del mundo (Barrett *et al.*, 2020)

Plásticos y microplásticos

Impactos en el medio marino

Facilitar la propagación de enfermedades o especies invasoras

Asfixiando la vida marina
(impidiendo el flujo de oxígeno y nutrientes y bloqueando la luz, reduciendo el número de organismos)

Atrapando animales
(aves, peces, tortugas y mamíferos en abandono Artes de pesca y envases de plástico)

Los microplásticos **afectan a las especies** que viven en **el fondo** y causan alteraciones en los ecosistemas

Dañan los arrecifes de coral
(privan de oxígeno y luz, dañan físicamente y aumentan el riesgo de enfermedades)

Ingestión de plástico
(estrés fisiológico, daño toxicológico e inanición)

Efectos tóxicos nocivos

(Los plásticos pueden contener muchas sustancias químicas, algunas de las cuales son peligrosas)

BASURA DERIVADA DE ACTIVIDADES PESQUERAS

CABOS

Fuente importante de microplásticos (cuanto más vieja es la cuerda, más microplásticos se liberan)

PINTURAS

Las pinturas y antiincrustantes contienen aditivos y liberan microplásticos

APAREJOS PERDIDOS

líneas, nasas o redes perdidas en el mar

BASURA

producidos a bordo y arrojados por la borda

BASURA PROCEDENTE DE LA PESCA

BASURA PRODUCIDA A BORDO

Basura producida a bordo

Basura producida a bordo

¿Cuánto tiempo tarda en degradarse?

SERVILLETAS
2-4 semanas

CAMISA DE
ALGODÓN
2-5 meses

GUANTES DE
LANA
1 año

CALCETINES
DE LANA
1-5 años

COLILLAS DE
CIGARRILLOS
2-14 años

LATA DE
ALUMINIO
200 años

BOTELLAS DE
VIDRIO
indeterminado

BOYA DE
ESPUMA
50 años

BOYA DE
APAREJOS DE
PESCA
80 años

ANZUELO
600 años

LINEA DE
NYLON
650 años

Funded by
the European Union

Indicative numbers from different sources:
Safet4Sea; SRAM; Joly & Coulis, 2018; Futurism

BASURA MARINA RECOGIDA PASIVAMENTE

Basura marina recogida en redes de pesca

1. Deteriora los aparejos
2. Deteriora las capturas
3. Trabajo extra para los pescadores

€61.7 millones/año

Pérdidas económicas causadas por la basura marina a la flota pesquera de la UE

Basura marina atrapada en redes de pesca

Impactos económicos en el sector pesquero

- Los residuos plásticos flotantes pueden afectar a los **sistemas de refrigeración del motor** y enredarse en las hélices (Takehama, 1990; McIlgorm et al., 2011)
- La basura atrapada en los aparejos de pesca puede ser responsable de **dañar los aparejos de pesca, devaluar las capturas** e incluso **dañar los barcos pesqueros** (Thomson et al., 2004; Andrady, 2011)
- El coste económico total de este impacto se ha estimado en casi **61,7 millones** de euros solo en la Unión Europea (Mouat et al., 2010; Acoleyen, 2014)
- Los costes de retirada de la basura de las redes de pesca, los daños a las capturas, la reparación de los aparejos, las hélices enredadas y los sistemas de refrigeración obstruidos representan entre el 1 % y el 5 % de los ingresos de los buques.

(FAO, 2018)

Funded by
the European Union

APAREJOS DE PESCA PERDIDOS

Artes de pesca perdidas

Artes de pesca abandonadas, perdidas o descartadas (ALDFG)

- Las Redes de Pesca Fantasma representan alrededor del **10%** del volumen de residuos plásticos presentes en los océanos (IUCN, 2021)
- Eso significa que entre **500.000** y **1 millón de toneladas** de aparejos de pesca se pierden en el océano cada año (WWF, 2020)
- Los desechos relacionados con la pesca son la categoría más grande por volumen que se encuentra en la basura de las playas (UNEP, 2021)
- Los aparejos perdidos pueden seguir pescando durante años ("pesca fantasma") con un alto impacto en los ecosistemas marinos y, en consecuencia, en las poblaciones de peces. (WWF, 2020)
- La UE estima que alrededor del **20%** de los artes de pesca utilizados en Europa están dispersos en el mar Mediterráneo, aproximadamente **11.000 toneladas** (INTEMARES, 2023)

Impactos ecológicos y socioeconómicos derivados de la pérdida de aparejos

<p>Microplásticos Los componentes de plástico de los aparejos abandonados se descomponen en pedazos de microplástico, contaminando el océano</p>			
<p>Daños a los ecosistemas Los aparejos abandonados pueden dañar hábitats sensibles como los arrecifes de coral, las praderas marinas y las marismas saladas</p>			

Gilman *et al.*, 2023. Introduction to the Marine Policy special issue on abandoned, lost and discarded fishing gear

CICLO DE PESCA FANTASMA

Adapted from www.bluetubebeach.org/blog/ghost-fishing/

OLIVE RIDLEY PROJECT

GHOST FISHING EXAMPLES

Projeto Tamar Brazil/Marine
Photobank/Courtesy of World Animal Protection

© Emma Hedley

© Brian J. Skerry - National Geographic Stock

© Shutterstock / Ian Dyball

© Shutterstock / VisionDive / WWF-Sweden

Causas de la pérdida de aparejos de pesca

Causas directas

- Malas condiciones meteorológicas
- Enganches en el fondo (rocas)
- Conflictos con flotas menos respetuosas
- Naufragios y otros pecios artificiales
- Interacciones con buques

Causas indirectas

- Falta de instalaciones de eliminación de residuos
- Acceso reducido a elementos de gestión y eliminación
- Alto costo de las instalaciones de eliminación de residuos (incineradoras)

Adapted from [World Animal Protection](#) (accessed Nov. 2023) and UNEP, 2021

Artes de pesca perdidas

NetTag project results (2019)

- **Artes de pesca que se pierden con mayor frecuencia:** trampas y pequeños trozos de redes
- **Motivos de pérdida de aparejos:** tipo de fondo, naufragios, condiciones meteorológicas adversas, mal manejo de los aparejos o interacciones con otros aparejos de pesca
- **Puntos críticos para la pérdida de aparejos:** zonas de pesca caracterizadas por fondos irregulares (como fondos rocosos, arrecifes, pecios) o zonas de alta actividad hidrodinámica.
- **Costes de recuperación de aparejos perdidos:** un barco arrastrero puede gastar entre 5000€ y 12000€
- **Incentivos financieros para reciclar artes de pesca:** diferentes programas nacionales/locales (no son muy conocidos por todos los pescadores)

Notificación y recogida de aparejos de pesca perdidos

¿Por qué es importante?

- Cuando se pierde el equipo, a menudo se puede recuperar si se conoce su ubicación.
- Comprender el alcance, la ubicación y las causas de la pérdida de aparejos es clave para desarrollar estrategias efectivas de prevención y mitigación
- **La recuperación de los aparejos perdidos es la única forma de eliminar sus impactos negativos**
- En el caso de ciertos aparejos de pesca, como las redes de enmalle, la recuperación rápida es más eficaz (la recuperación tardía puede provocar la pérdida de la integridad estructural, la reducción de la capacidad de pesca y la reducción de los efectos negativos)
- En el caso de las trampas y las nasas, las recuperaciones tardías (realizadas días o semanas después de la pérdida) pueden mitigar eficazmente los impactos negativos significativos en las especies

Aparejos perdidos | Redes de enmalle

GILLNETS

- Las redes de enmalle son artes de pesca pasivas, funcionan como una "pared" estática en el agua, atrapando peces que se enredan
- Es altamente susceptible a perderse, a menudo se descuida debido a su asequibilidad y facilidad de reemplazo
- Continúa capturando peces después de perderse, impactando en el fondo marino incluso cuando pierde flotabilidad
- Recomendaciones: Implementar el marcado de aparejos, explorar materiales alternativos e incentivar los esfuerzos de recuperación para minimizar su impacto ambiental.

WWF 2020. Ghost Gear Report

Funded by
the European Union

Probabilidad de pérdida

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5

Impacto una vez perdido

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

Aparejos perdidos | Nasas

POTS & TRAPS

- Cuando se pierden, las nasas y las trampas continúan atrayendo a los animales debido al cebo persistente, creando un bucle de retroalimentación con carroñeros que se aprovechan de los animales atrapados
- Como este arte de pesca suele estar atado con una boya, los enredos pueden ocurrir
- Algunos países aplican directrices o regulaciones, lo que obliga a implementar mecanismos de rastreo (marcado GPS) de los dispositivos

WWF 2020. Ghost Gear Report

Funded by
the European Union

Probabilidad de pérdida

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5

Impacto una vez perdido

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

Perdida de aparejos | FADs

FADs

- A menudo se construyen con redes de redes de cerco antiguas, lo que supone un riesgo de enredo para los peces y otros animales alrededor de los DCP, así como para los depredadores que se sienten atraídos por las agregaciones de especies
- Si bien muchos DCP a la deriva se rastrean utilizando boyas satelitales, es una práctica común dejar de rastrear DCP a la deriva, en lugar de recuperarlos, cuando se alejan de las zonas de pesca
- Cuando se pierden generan la agregación y el enredo de especies en sus redes

WWF 2020. Ghost Gear Report

Funded by
the European Union

Probabilidad de pérdida

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5
		Anclado		Deriva

Impacto una vez perdido

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

Perdida de aparejos | Palangres

HOOKS & LINES

- A menudo se desechan cuando se dañan, ya que pueden ser baratos dependiendo del tipo de pesca
- Los palangres pueden abarcar largas distancias, pero su impacto cuando se pierden es menor que el de otros aparejos de pesca, especialmente si se despliegan lejos de la superficie
- Sin embargo, los anzuelos cebados continúan atrapando peces, creando un bucle de retroalimentación con depredadores más grandes que se alimentan de peces cebados
- Las cuerdas principales unidas a los anzuelos están hechas de materiales derivados del plástico, lo que representa un riesgo de enredo para las aves si están cerca de la superficie
- Los anzuelos curvos seguros para tortugas ayudan a mitigar el atrapamiento de las tortugas marinas, reduciendo este impacto específico

WWF 2020. Ghost Gear Report

Probabilidad de pérdida

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5

Impacto una vez perdido

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5

Handline Longline

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

Pérdida de aparejos | Redes de arrastre

TRAWL NETS

- Muy caras: los pescadores tratan de no perderlas
- A menudo están equipadas con dispositivos de marcado para el seguimiento en caso de pérdida, pero la pérdida completa del aparejo es poco habitual.
- La pesca de arrastre cerca del fondo marino, puede provocar el desgarrar de alguno de los paños del aparejo
- Las redes de arrastre depositadas en el fondo marino no capturan mas peces pero pueden enredar a otras especies como los cangrejos y afectar el fondo marino
- Las redes de arrastre de superficie son generalmente de polipropileno, pueden flotar si se rompen sin pesos ni capturas, teniendo impactos negativos similares a los DCP

WWF 2020. Ghost Gear Report

Probabilidad de pérdida

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5

Aguas medias Fondo

Impacto una vez perdido

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5

Aguas medias Fondo

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

Pérdida de aparejos | Redes de cerco

PURSE SEINE NETS

- Los segmentos de las redes pueden perderse involuntariamente si se dejan en cubierta: Los contenedores dedicados a las secciones de reparación mitigan este riesgo
- Grandes segmentos de redes de cerco pueden causar daños similares en la superficie del mar que los DCP y los segmentos de redes de arrastre flotantes
- La pérdida de redes enteras es muy rara y se realizan intensos esfuerzos de recuperación de las redes perdidas debido a su alto valor económico y costo de reemplazo
- Es probable que las redes de pesca con peso perdido se hundan en el lecho marino, lo que plantea riesgos de enredo para otros animales si el tamaño de la malla es pequeño
- En el lecho marino, estas redes pueden afectar a la biodiversidad o ser desplazadas por las corrientes de fondo una vez que se degrada la captura contenida

WWF 2020. Ghost Gear Report

Likelihood of loss

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5

Impact once lost

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

BYCATCH

Bycatch

- La captura incidental abarca las **capturas no intencionales** durante las operaciones de pesca, que se extienden más allá de las especies objetivo
- La **red de arrastre, el palangre y la red de enmalle** tienen las tasas más altas de captura incidental
- Amenaza importante para las especies marinas vulnerables: tortugas marinas, aves marinas, elasmobranquios, mamíferos marinos, corales y esponjas
- También **impactan en la rentabilidad y sostenibilidad de las pesquerías**

Aves marinas

- Las aves marinas corren el riesgo de enredarse en diversas artes de pesca, incluidos los **palangres, las redes de arrastre y las redes en general**
- Se estima que **200.000 aves** marinas sufren muertes accidentales anualmente en Europa debido a las interacciones con los aparejos de pesca
- Las aves marinas, atraídas por el cebo utilizado por los pescadores, a menudo son víctimas de anzuelos y enredos en aparejos de pesca
- Los diversos hábitos alimenticios, aumentan la vulnerabilidad de las aves marinas a las interacciones con los aparejos de pesca

BirdLife International; NOAA

How bycatch occurs

BirdLife International: https://youtu.be/0_a3oXbfsXo

Funded by
the European Union

Making fisheries safe for seabirds

BirdLife International: https://youtu.be/YGK_1xAZiWQ

Funded by
the European Union

Medidas de minimización de las capturas accesorias con redes de enmalle:

- **“Espantapájaros”**: simula un depredador (águila o halcón) que ahuyenta a las aves de la zona de la operación de pesca
- **Ajustes nocturnos**: Cuando se reduce la actividad de las aves marinas
- Limpieza adecuada de las redes y eliminación de los descartes fuera de los períodos de pesca: Minimizan la atracción de las aves
- **Mayor visibilidad de la red**: agregue una malla de alta visibilidad a la parte superior de la red o luces LED
- Aumento de la profundidad de trabajo del aparejo

Medidas de minimización de las capturas accesorias con palangre:

- **“Espantapajaros”:** Simula la presencia de un depredador (águila o halcón) para disuadir a las aves
- **'Líneas espantapájaros' o líneas tori:** serpentinas de colores, para disuadir a las aves de la popa de la embarcación
- **Colocación de redes/sedales por la noche:** Para evitar las horas punta de alimentación de las aves marinas
- **Líneas lastradas:** Para aumentar la tasa de hundimiento de los anzuelos cebados, reduciendo el riesgo de enganche de aves

Medidas de minimización de las capturas accesorias con redes de arrastre:

- **Tori lines:**
- Ajustes nocturnos

Hacer que las pesquerías sean seguras para las aves marinas

- Ejemplos de líneas espantapájaros o líneas tori

Video: <https://vimeo.com/709031744>

Video: <https://youtu.be/szNQpQzETK4?feature=shared>

Tortugas marinas

- Las tortugas marinas han sobrevivido durante más de 200 millones de años
- Hay 7 especies reconocidas en el mundo
- En Europa, las tortugas se encuentran principalmente en el mar Mediterráneo
- Las tortugas son **especies migratorias**; Tardan entre **20 y 30 años en madurar y pueden vivir más de 100 años**
- Las tortugas tienen un **papel importante en el mantenimiento de los ecosistemas** y reflejan la salud del medio marino
- **6 de las 7 especies** están catalogadas como **vulnerables**, en peligro o en peligro crítico en la Lista Roja de la UICN

Source: [WISE MARINE](#); [MEDASSET](#); [WWF 2022](#).

-> Especies que crían en el Mediterráneo

-> Especie de tortuga más grande
-> Visitante ocasional del Mediterráneo y del Atlántico NE

Tortugas marinas

- La captura incidental representa una amenaza significativa para todas las especies de tortugas marinas a nivel mundial, lo que provoca cientos de miles de muertes al año
- Las tortugas respiran aire y pueden ahogarse si se sumergen durante mucho tiempo, como puede suceder cuando son capturadas por redes de arrastre o fijas
- Las tortugas capturadas incidentalmente por palangres suelen ser liberadas vivas, pero algunas pueden morir al ingerir la línea.
- La aplicación de códigos de buenas prácticas a bordo que pueden reducir la alta mortalidad de las tortugas capturadas: Mantener a cualquier tortuga aparentemente débil a bordo hasta que vuelva a estar activa
 - Corta la línea muy cerca de la boca

Source: [EuroTurtles](#); [WWF 2022](#).

Hacer que las pesquerías sean seguras para las tortugas marinas

Dispositivo Excluidor de Tortugas (TED)

- una rejilla que desvía las tortugas marinas y otra fauna marina de gran tamaño fuera de una red de arrastre, ya utilizada en redes de arrastre de camarones tropicales

Source: [WWF 2022](#).

Video: <https://youtu.be/jyhumLE7B40>

Funded by
the European Union

Tiburones

Adapted from: Artwork by Jamy Silver © Save Our Seas Foundation

WHY ARE SHARKS IMPORTANT?

En los océanos existen **500 especies** de tiburones.

Zebra shark

Tiger shark

Algunos son **top predators**, otros son el **Equipo de limpieza** del océano.

Han habitado nuestros océanos durante más de **400 millones de años**.

Basking shark

Catshark

Angel shark

Scalloped hammerhead

Blue shark

Bonnethead

Epaulette shark

Sus diversos roles son parte de un equilibrio necesario para tener **océanos sanos**.

Tiburones

WHY ARE SHARKS IMPORTANT?

Hasta **100 millones** de tiburones pueden ser capturados cada año por la pesca comercial.

Muchas poblaciones de tiburones han **disminuido en más del 90%**, debido a la sobrepesca, el cambio climático y la reducción de su hábitat.

La pérdida de tiburones puede alterar el delicado **equilibrio ecosistémico** que ayudan a mantener.

Nuestro futuro depende de los océanos.

El efecto dominó de un océano sin tiburones puede ser potencialmente devastador.

Mamíferos marinos

- Los mamíferos marinos desempeñan funciones ecológicas cruciales y son indicadores de la salud de los ecosistemas marinos
- Por lo general, son muy móviles, poseen grandes tamaños corporales y tienen bajas tasas de reproducción
- Lo que los hace vulnerables a los factores estresantes relacionados con el ser humano
- La desaparición de grandes depredadores (por ejemplo, los delfines) tiene un impacto más amplio en el medio ambiente y los recursos marinos
- La captura incidental y el enredo en los aparejos de pesca representan la mayor amenaza para las especies de mamíferos marinos a nivel mundial
- Aunque es ilegal capturar mamíferos marinos, más de 600.000 mamíferos marinos son capturados accidentalmente cada año en todo el mundo por flotas poco responsables.

BOTTLENOSE DOLPHIN

© M. Camm

LONG-FINNED PILOT WHALE

© M. Camm

GRAY SEAL

NOAA Fisheries

Source: [FAO](#); [CETAMBICION project](#)

Mamíferos marinos

¿Por qué ocurre el Bycatch?

- Misma zona de pesca o especie objetivo (competencia trófica)
- Atraer delfines cerca de barcos pesqueros (depredación)
- Falta de visibilidad/selectividad de algunos artes de pesca que capturan accidentalmente animales no objetivo

Source: [CETAMBICION project](#)

Mitigación del Bycatch de mamíferos marinos

- Mejora de la visibilidad de los artes de pesca
 - ✓ Disuasores acústicos pasivos o pasivos
 - ✓ Reflectores acústicos
 - ✓ Señal de aviso informativa (proyecto DOLPHINFREE)
 - ✓ Cambio de color de la red
 - ✓ Luces en las redes
- Modificación de las artes de pesca
 - ✓ Modificación de las redes
 - ✓ Sistema de exclusión en redes de arrastre
 - ✓ Artes de pesca "inteligentes"
- Cambios en las prácticas pesqueras
 - ✓ Artes de pesca alternativas
 - ✓ Duración y período de inmersión de los artes de pesca
 - ✓ Profundidad de la red (2-4 m por debajo de la superficie)
 - ✓ Adopción de buenas prácticas
- Limitación del esfuerzo pesquero y gestión
 - ✓ Vedas espaciales y temporales
 - ✓ Vedas basadas en el cumplimiento de cuota
- Medidas regulatorias e incentivadoras
 - ✓ Regulación, monitorización y vigilancia
 - ✓ Palancas económicas

Source: [CETAMBICION project](#)

Dispositivos de disuasión acústica - 'pingers'

Dispositivos de exclusión

Procedimiento de liberación

INNOVACIONES EN ARTES DE PESCA DISEÑADAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE ENMALLE DE GRANDES BALLENAS

Adapted from whale illustrations
© Parks Canada

DESPLIEGA ARTES DE PESCA FABRICADAS CON COMPONENTES CON BAJA RESISTENCIA A LA ROTURA

El uso de polietileno, cortadores de línea de tensión de tiempo o eslabones de plástico, por ejemplo, ofrece una resistencia a la rotura de 770 kg o menos, lo que facilita la liberación de un animal enredado

UTILICE UN DIÁMETRO MÁXIMO DE CUERDA DE 16 mm

Un diámetro demasiado grande aumenta la resistencia a la rotura y complica la liberación de un animal enredado, mientras que una cuerda excesivamente delgada (6 mm) puede provocar lesiones cutáneas más graves

USA EQUIPO SIN CUERDAS

Las nuevas tecnologías incluyen varios tipos de dispositivos de activación remota y sistemas de posicionamiento y recuperación GPS para eliminar la necesidad de líneas verticales

USE UNA CUERDA LASTRADA ENTRE NASAS O TRAMPAS

La cuerda con lastre ayuda a limitar la cantidad de cuerda que flota sobre el lecho marino

REDUCIR LA FLOTACIÓN DE CUERDAS EN LA SUPERFICIE DEL AGUA

Adopte buenas prácticas de pesca para reducir la cantidad de cabos flotantes para evitar enredos indeseados.

EVITE USAR APAREJOS DE UNA SOLA TRAMPA

Las trampas o nasas se pueden desplegar en serie para reducir el número de boyas y la cantidad de cuerda utilizada

Manipulación y liberación

- Maximiza las posibilidades de supervivencia de las especies capturadas incidentalmente después de la interacción con los aparejos de pesca
- Incluye guías de buenas prácticas para evitar la captura incidental de especies
- En las operaciones de cerco con jareta, las capturas incidentales pueden liberarse de la red mientras están en el agua o liberarse una vez que se llevan a cubierta
- En las operaciones de palangre, las capturas accesorias pueden liberarse desde el costado del buque o después de haber sido llevadas a bordo
- Existen guías de seguridad de manejo y liberación para diferentes especies y artes de pesca

Source: [BMIS](#)

ACCIONES PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN PLÁSTICA DE LA PESCA

Lucha contra las fuentes de basura marina

Acciones de la UE

- **Directiva 2019/883** de la UE relativa a las instalaciones portuarias receptoras para hacer frente a los desechos marinos de origen marino
- **Directiva 2019/904** de la UE sobre productos de plástico de un solo uso y artes de pesca que contengan plástico
- Uno de los seis principales objetivos intermedios del **Plan de Acción de Contaminación Cero** para 2030 es **reducir la basura en el mar en un 50%**
- El **Reglamento (CE) n.o 1224/2009** del Consejo exige que los buques pesqueros de la Unión lleven a bordo el equipo necesario para recuperar los artes perdidos

Directiva 2019/883 relativa a las instalaciones portuarias receptoras

Directiva de la UE para la entrega de desechos de buques

- Tiene por objeto proteger el medio marino mediante la reducción de los vertidos de desechos procedentes de los buques y mejorar la eficiencia de las operaciones marítimas en los puertos; garantizar que se entreguen más residuos en tierra, en particular basura, incluidos los residuos del sector pesquero, como los artes de pesca abandonados;
- **OBLIGACIÓN DE TARIFA INDIRECTA DEL 100%:** permite la entrega **GRATUITA** de toda la basura (**incluidos los aparejos de pesca y la basura de pesca pasiva**), hasta la capacidad máxima de almacenamiento dedicada del barco
- **Descuento por buque ecológico:** debe alentarse a los buques pesqueros a que adopten determinadas medidas (**prevención de residuos y gestión de residuos a bordo**) para poder optar a un descuento por buque ecológico

Uso potencial de materiales respetuosos con el medio ambiente

¡Evitar que el plástico termine en el océano en primer lugar!

- Desarrollo actual de redes y sedales biodegradables: reducir la pesca fantasma y los microplásticos
- Mantiene la resistencia y durabilidad durante unos meses y se degrada en agua.

<https://www.4ocean.com/pages/sustainable-fishing>

<https://www.britannica.com/explore/savingearth/commercial-fishing>

Funded by
the European Union

Lucha contra las fuentes de polución marina

Los pescadores son parte de la solución!

- Entrega de desechos a las instalaciones portuarias receptoras, incluidos los aparejos deshechados
- Recogida y traslado a tierra de los residuos pescados de forma no intencionada
- Recuperación o notificación de aparejos de pesca perdidos
- Reciclaje de artes de pesca al final de su vida útil
- Participación en iniciativas de limpieza

© NetTag project. Clean Ocean Day

Lucha contra las fuentes de contaminación marina

¡Los pescadores son parte de la solución!

agenda-docapesca.weebly.com/noticias/a-pesca-por-um-mar-sem-lixo-na-ilha-da-culatra-e-em-aveiro

- Todos los pescadores tienen una bolsa o cubo de basura a bordo
- Todos los barcos tienen espacio a bordo para llevar sus residuos a tierra

Funded by
the European Union

¿Cómo reducir los residuos plásticos?

Acciones individuales

Usa tu propia botella

Evite embalajes innecesarios

Opta por envases totalmente reciclables

¡La prevención es clave!

Usa tu propio tupperware

Deseche el plástico correctamente

Recoja la basura y participe en las limpiezas de playas

Funded by
the European Union

Based on [EUFIC](#) and [Safety4Sea](#)

TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN EL SECTOR PESQUERO

Crisis oceánica y climática

El océano actúa como
LOS "PULMONES" DEL PLANETA

y un masivo
SUMIDERO DE CARBONO

ECOSISTEMAS DE CARBONO AZUL

Las praderas de pastos marinos, los bosques marinos, las marismas de marea y los sedimentos del fondo marino almacenan cantidades significativas de CO₂

LOS PECES

Contribuyen al ciclo global del carbono trasladando el carbono de la superficie a aguas más profundas

Adapted from OCEANA 2023. [Fighting the climate crisis requires climate-smart shing in Europe](#)

Pesca y cambio climático

6

M. TONELADAS DE CO₂ POR AÑO DEBIDO A QUEMA DE COMBUSTIBLE

1

EMISIONES DIRECTAS DE CO₂

La mayoría de las flotas de la UE usan combustibles fósiles.

Determinados métodos de pesca, como la **pesca de arrastre de fondo**, consumen más combustible que otros

2

ELIMINACIÓN DE BIOMASA DE PECES

La sobrepesca en la UE ha dado lugar a muchas poblaciones de peces por debajo de lo sostenible niveles de riesgo en el pasado, lo que probablemente perturbe su papel en el ecosistema y su ciclo del carbono

3

PERTURBACIÓN DE LA VULNERABILIDAD HÁBITATS DE CARBONO AZUL

La pesca de fondo con artes móviles genera un alto impacto, pudiendo perturbar hábitats y liberando carbono de nuevo en el agua.

↓ CO₂ ALMACENAMIENTO CAPACIDAD DEL OCÉANO DEBIDO A LA SOBREPESCA

↑ CO₂ LIBERACIÓN DE LOS HÁBITATS DE CARBONO AZUL DEBIDO A MALAS PRÁCTICAS

Gases de efecto invernadero (GEI)

¿Qué son los GEI y cómo contribuye la pesca a ellos?

- Las actividades humanas, incluida la pesca, producen GEI a través del consumo de combustibles fósiles
- Los GEI son un grupo de gases que contribuyen al calentamiento global y al cambio climático (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases fluorados)
- Los gases de efecto invernadero atrapan el calor del sol para mantener la superficie caliente mientras se libera algo de calor al espacio

[NOAA](#)

Funded by
the European Union

<https://climatekids.nasa.gov/greenhouse-effect/>

Efectos de los gases de efecto invernadero en el océano

1. Acidificación del océano

- Los organismos con concha (por ejemplo, ostras, almejas, erizos de mar) tienen dificultades para construir y mantener sus conchas debido a un pH más ácido.
- pone en peligro esta fuente de alimentos y la cadena trófica.

2. Aumento del nivel del mar

- A medida que el océano se calienta, el volumen de agua aumenta
- Costas en riesgo de erosión e inundaciones por

3. Temperaturas más altas derriten el hielo marino

(contribuyendo al aumento del nivel del mar)

- Los glaciares se están reduciendo
- El Ártico se está calentando más rápidamente en comparación con el promedio mundial

Funded by
the European Union

[NOAA 2021](#)

Cero emisiones netas para 2050

Sectores de la pesca y la acuicultura

- En el marco del **Pacto Verde**, Europa se ha comprometido a convertirse en **el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050** y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un **55 % de aquí a 2030** (en comparación con 1990)
- Esto supone una reducción del **30% para 2030** (respecto a 2005) en el sector pesquero
- Para alcanzar **una huella de CO₂ neutra**, todos los sectores deben contribuir a emitir menos y proteger los ecosistemas naturales, como el océano, para que absorban más carbono
- La Comisión Europea ha propuesto medidas para acelerar la transición energética, centrándose en la eficiencia del combustible y en las fuentes de energía renovables con bajas emisiones de carbono

Requisitos para una gestión climáticamente inteligente

Reducir las emisiones de combustibles fósiles

AHORRO DE COMBUSTIBLE

se puede lograr mediante:
Optimización de buques pesqueros
Estructuras, engranajes y rutas

Del cambio de combustibles
y la propulsión con energía
renovable

La transición energética de la UE
iniciativa de sus pesquerías
debe transformar el sector
a uno de bajo impacto

Priorizar buenas practicas para el Desarrollo de pesca
selectiva y con menos gasto de combustible

Ahorro de
combustible

Artes selectivas y
de bajo impacto

Fuentes de
energía verdes

Requisitos para una gestión climáticamente inteligente

Reconstruir y mantener la biomasa de peces

Siga los **consejos científicos** y ponga fin a la sobrepesca

Adoptar un **enfoque ecosistémico** para la gestión pesquera

Asignar las cuotas priorizando flotas responsables de bajo impacto

Este enfoque tiene múltiples **beneficios:**

- 1** Conocer la importancia de los peces en el ciclo del carbono
- 2** Más abundancia de peces reduce los costes operativos
- 3** Disminuye la huella de carbono por Kg de pescado.

Estrategias para reducir las emisiones de GEI

- El gasto de combustible por kg de pescado depende del tipo de arte utilizado.
 - Reducir la velocidad durante los desplazamientos a caladero (reducir el uso de combustible siempre que sea posible)
 - Invertir en innovaciones tecnológicas para buques
 - Seguir siendo adaptables y resilientes a medida que evoluciona la industria

EPRS, 2023. [Decarbonising the fishing sector](#)

Funded by
the European Union

<https://business.esa.int/projects/showcases/electronic-record-keeping-system-for-commercial-fishermen>

<https://www.mywestshore.com/great-commercial-fishing-boat/>

iLimpiemos el océano juntos!

Gracias por su atención

www.nettagplus.eu

Follow @NetTagProject

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.